

Bobir Аминов

и.о. профессор кафедры “Тарих”
Ташкентского международного
университета Кимё.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17608988>

АХМАД ДАНИШ – ВЕЛИКИЙ МЫСЛИТЕЛЬ И ПРОСВЕТИТЕЛЬ СВОЕЙ ЭПОХИ.

(на материале произведения Садриддина Айни
«Ахмад махдум - Дониш»)

Аннотация. сыграл большую роль в формировании философских воззрений и политических взглядов в эпоху Бухарского эмирата. Он оказал большое влияние на бухарскую интеллигенцию и народ, способствуя формированию сильного национального самосознания. Изучая произведения Садриддина Айни посвященный жизни и творчества выдающего мыслителя Ахмада Дониша получаем ценные исторические материалы и свидетельства, которые всегда требуют выполнения исследований и новых взглядов к прошлому.

Ахмад Даниш (Ахмади Калла) (1827-1897) был один из выдающихся личностей своей эпохи. Его заслуги перед наукой неоспоримы. Он был универсальным ученым, великим мыслителем, автором научных трудов в области истории, философии, литературы,

астрологии, каллиграфии, Как универсальный ученый обладал энциклопедическими знаниями. Это был блестящий ум, поражающий своими всеобъемлющими знаниями всех близко знающих его людей из слоя интеллигенций. Как настоящий ученый, Ахмад Дониш стремился осмысливать преобразования системы государственного управления. Он был сторонником о переносе западную модель государственного устройства русского образца на местную мусульманскую почву.

Садриддин Айни (1878-1954 гг) проявил большой интерес к творчеству Ахмада Дониша и это побудило провести ему более углубленные исследования его жизни и деятельности. Он, как и другие представители бухарской интеллигенции относился к великому мыслителю с большим уважением и вниманием. Садриддин Айни глубоко сожалеет, что не встречался с Ахмадом Донишем, несмотря что, у него были некоторые шансы для такой встречи. Садриддину Айни удалось собрать материал и писать воспоминания о великом мыслителе. Его собеседниками были те лица, которые хорошо знали Ахмада Дониша, встречались с ним, служили ему и т.д. Садриддин Айни следуя по стопам ученого, побывал в места, где он жил, работал, путешествовал и отдыхал. В произведение «Ахмад махдум - Дониш», автор не претендуя на полное, всестороннее освещение жизни и творчества Ахмада Дониша, стремится раскрыть преимущественно те стороны его деятельности, которые еще не получили в то время в науке достаточного освещения. Большое внимание уделяется книге «Наводир ул вакое», где освещены вопросы философии, общественной и политической жизни, литературы, морали и т.д.[1.Б.7]. Интересные сведения даётся о рукописях и процессах переписи старых книг, украшение некоторых произведений с фрагментами из знаменитых поэм.

По воспоминаниям Айни Ахмад Дониш увлекался рисованием и отличался способностью к изобразительному искусству. Во время

работы на должности заведующего библиотеки медресе Джаъфарходжа, он в полной мере раскрыл талант художника: нарисовал карикатуры на бухарских чиновников, политиков и известных деятелей. Среди прочих есть карикатура про бухарского миршаба, т.е. начальника ночной стражи Мирзо Анвара, который принимал наркотики, где ярко и наглядно показывает взаимосвязь между безответственностью и противоправными поступками работника охраны общественного порядка и безопасности.

Его наиболее известные произведения включают в себя фрагменты и отрывки из известных поэм «Лейли и Меджнун», «Юсуф и Зулейха», которые возможно выполнены в манере миниатюры. Место нахождения этих произведений нам неизвестно и мы не знаем, где находятся эти миниатюры. По словам Айни, рукопись поэмы «Юсуф и Зулейха» переписанной и украшенной Ахмадом Данишом были проданы в то время за 300 пудов пшеницы. Судьба этой проданной и другой непроданной рукописей остаётся неизвестной из-за недостатка информации. Вероятно, они были перепроданы коллекционерам или утеряны, может быть причиной их неизвестной судьбы.

Ахмад Даниш был гостеприимным и его этот характер имел врожденную склонность к хлебосольству. Его миниатюрный дом с маленьким двориком расположенный в гузаре Кучаи Сангин, был местом сборища его друзей. Они собирались у него в среду, четверг и пятницу. Эти дни в то время были днями отдыха. Так, почему же он стремился завести друзей и ценить компанию для общения. Ахмад Даниш, по словам Айни, оставаться в одиночестве себя чувствовал скучно, неудобно. Физически он не мог находиться в одиночестве, в таких ситуациях в его голову не пришло поток мыслей, и его рука не брался за перо, т.е. образно говоря, он просто умывал руки. А в кругу друзей ему всегда было приятно и комфортно. В принципе он сам был душой компании, при котором все присутствующие с ним общались

не чувствуя себя лишним и неловким. Обычно гости чувствуют себя неловко и скованно. Но гости Ахмада Даниша чувствовали себя комфортно в его доме и все были довольны и счастливы. Любители поэтической литературы смогли принять участие в поэтических состязаниях, а любители шахматы играли в шахматы. Одни гости с удовольствием играли на музыкальных инструментах, другие наслаждались вином мусаллас, изготовленные в домашних условиях. В углу гостиной, как будто в безлюдном помещении устроившись уютно сидел Ахмад Даниш. В это время он переписывал рукописные книги, их читал, рисовал чертежи, таблицы и т.д. Он говорил, что “в кругу друзей мой разум начинает действовать и у меня появится мотивация работать”. Этим он показал себя как будто получил удовольствие от сборища гостей, которые устроили беседу, игры,

Раз в недели он организовал вечернее сборище, в которой участвовали специально приглашенные лица. В компаниях такого типа с удовольствием слушали музыку, устроили танцы и в то время когда уставали музыканты, за дело взялись поэты и рассказчики анекдотов. И в таких вечеринках Ахмад Даниш сидя в углу своей гостиной, не переставал заниматься творчеством.

По 1 разу в каждом сезоне, то есть в августе и сентябре ему довелось путешествовать по разным сельским районам вокруг Бухары. Это был лучшим временем естественного созревания фруктов и овощей, а также бахчевых культур, такие как арбузы и дыни. Его путешествие с двумя двухколесными повозками с зонтом продлилось два месяца. Вместе с ним ехали музыканты, певцы, слуги и его близкие друзья, сопровождая его в этом интересном путешествии. Все расходы путешествия были за счет Ахмада Даниша.

Откуда началось путешествие Ахмада Даниша и его друзей? С подготовленными для путешествия 2 повозок и необходимыми вещами они вышли из ворот Самарканд дарвоза, и возможно шли по пыльной дороге, ведущей к садам и землям местных дехкан, где они

поселились у этих гостеприимных тружеников. Путешествие продолжалось, таким образом, неделю, до тех пор пока Ахмад Даниш не достиг селение Согд, расположенное на расстоянии 32-43 км от города Бухары. В этом селении проживали родственники его отца. Здесь он проводил время в течение 15 дней в доме с двором у дядей, где, возможно наряду с домами их, имел построенный им дом с двором. Затем он, продолжая свое путешествие, проводил время в селе Кошиян Шафрианского района, где его угостили его друзья из числа музыкантов и певцов. После этого он стал гостем богача из Гидждувана Ашура бойвачча. Здесь также находился дом построенный и декорированный им. Почти целый месяц он проводил время в доме Ашурбая. Далее он путешествовал по селениям Бустан, Вангози, Азизобод, Хусбудун и Гурбун и в итоге через Мазарских ворот вошел в город и возвращался в свой родной дом.

Во время своего путешествия по окраинам Бухары Ахмад Даниш не занимался своим обычным занятием. Он не переписал рукописи, ничего не сочинял, но читал книги и любил прогуляться по садам и бахчевым полям. Много времени он также уделял слушанию музыки, пению и игры на музыкальных инструментах. Особе надо отметить, что он лично сам играл на музыкальном инструменте танбур.

Удивительно, древнее селение в окрестностях Бухары под названием Согд, упоминает об известном регионе и области Средней Азии. О местоположение этого села свидетельствует Садриддин Айни. По его словам небольшая дорога ведет нас из Вабкента на север к кишлаку Дехнави Абдулложон, а другая дорога из центра Гидждувана в центр района Шафиркан – Ходжа Ориф [4. Б.308]. На перекрестке этих дорог расположено селение Согд. Отсюда на юго-востоке находится безводное озеро Кули Джубар, а на севере этого озера текло арык Султанабад [4. Б.308]. Садриддин Айни пишет, что кишлак Согд появился на правом изгибе этого арыка и дом со двором предков Ахмада Даниша находился на юго-западе изгиба арыка. На краю

приусадеб дедов Ахмадом было построено отдельный участок, двери и окна которых были направлены в сторону арыка и озера. Возведенная перед домом сула находилась под деревьями тополей и в жаркие времена можно было сидеть на ней и смотреть в арык, наслаждаясь под тенью деревьев.

О его эпитетах и личных качествах свидетельствует также трактат Садри Зия «Наводири зиёия». Садри Зиё пишет, что Ахмад Даниш единственный во всех науках, в рисовании плечом к плечу подобно Бехзаду и Мани, в счислении звезд как Мирза Улугбек, в каллиграфии подобно Мир Али, в музыкальном искусстве как Мир Шофеъи [3. Б.73]

По словам современников образ Ахмад Даниша представлялось могущественной и величественной. Несмотря на это он по отношению к простолюдинам продемонстрировал свою щедрость, вежливость и простоту, за что его сильно уважали современники. Файзибай халвагар из Гидждувана рассказывает, что Ахмада Даниша уважали все и к нему относились с любовью [4.Б.310-311]. По словам Файзибая Ахмад Даниш несравним, от него исходит особая энергия, которая делает его центром внимания. Его мудрые высказывания о жизни, религии, человеке прославили его. Он был несравненным философом, историком, знатоком суфизма, толкователем стихов поэтов классиков, талантливым художником, астрологом. Его стремление тесно связать философию с реформаторской практикой и рассуждения возвышали его над современниками. Он стоял на пути прогрессивной оппозиции и не открытой форме противостоял государственной политике амира Музаффара и амира Абдулахадхана. Его политические взгляды широко представлены в его произведениях “Редкости происшествий” (Наводир ул-вакое) и “Жизнеописание эмиров священной Бухары”, где его взгляды и идеи были направлены произволу и самовластию династии мангитов [2.С.71].

Изучая произведение С.Айни мы пришли к выводу о том, что через труд писателя мы познаем культурные традиции и ценности той эпохи, в которой жил и работал Ахмад Дониш. Творчество Ахмада Дониша учит нас критически мыслить, анализировать политическую и общественную жизнь, видеть мир во всей его сложности и побуждает нас к самосовершенствованию, к поиску истины и к стремлению к высоким идеалам.

Литературы:

1.Аҳмади Дониш. Парчаҳо аз “Наводир ул-вақое” / Бо таҳрир, тавзеҳот ба сухани хотимаии Расул Ҳодизода. – Сталинобод, 1957. - С.7.

2.Ремпель Л.И. Далекое и близкое. Страницы жизни, быта, строительного дела, ремесла и искусства Старой Бухары: Бухарские записи – Ташкент, 1981 – С.71

4. Садри Зиё. Наводири Зиёия. – Душанбе, 1991.

3.Садриддин Айни. Танланган илмий асарлар.- Тошкент, 1978.

Abstract. The great educator Ahmad Donish played a major role in the formation of philosophical views and political views during the era of the Bukhara Emirate. He had a great influence on the Bukhara intelligentsia and people, contributing to the formation of a strong national identity. Studying the works of Sadriddin Aini dedicated to the life and work of the outstanding thinker Ahmad Donish, we receive valuable historical materials and evidence that always require research and new views on the past.

Аннотация. Buyuk ma'rifatparvar Ahmad Donish Buxoro amirligi davrida falsafiy va siyosiy qarashlarni shakllantirishda katta rol o'ynagan. U Buxoro ziyolilari va amirlik aholisiga katta ta'sir ko'rsatib, kuchli milliy o'zlikni rivojlantirishga hissa qo'shgan. Sadriddin Ayniyning buyuk mutafakkir Ahmad Donish hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan asarlarini o'rganish qimmatli tarixiy materiallar va dalillarni beradi, bu esa o`z

navbatida doimo qo'shimcha tadqiqotlar va o'tmishga yangicha qarashlarni talab etadi.